

Benjamin Pinto Bull. 1989. O Crioulo da Guiné-Bissau. Filosofia e Sabedoria. Lisboa/Bissau: ICALP/TNEP, 362 p.

*Resenhado por Hildo Honório do Couto
(Universidade de Brasília)*

Em Portugal acaba de sair o livro em epígrafe, dedicado ao crioulo da Guiné-Bissau, onde ele é a língua nacional, a língua franca, ao lado de mais de 16 línguas nativas e do português como língua oficial (cf. Macedo 1989). O prefácio é assinado pelo poeta da negritude e ex-presidente do Senegal Léopold Sédar Senghor, de quem o autor é amigo. O autor, Benjamin Pinto Bull, é guineense de nascimento (n. Bolama), residindo atualmente em Lisboa. O presente livro é um resumo de sua tese de "doctorat d'état", em três volumes, defendida em Rennes II.

O livro do prof. Bull trata da questão do crioulo guineense dos mais variados pontos de vista. Na introdução (21-25) ele fala do "silêncio de Portugal sobre o crioulo da Guiné" (cf. Couto 1989a,b). Ou seja, apesar de aquele país ter tido um contato intenso com o crioulo durante todo o período colonial, seus intelectuais que estudaram a sociedade guineense praticamente ignoraram esta língua. Consideravam-no "português errado", portanto não merecia atenção, devia ser extirpado.

Iniciando o 1º capítulo, Bull fala da toponímia crioula e portuguesa na região. Em seguida (cap. II) discorre sobre a etimologia da palavra "crioulo", que viria do português "criado" e penetrou todas as línguas do mundo. No cap. III o autor faz uma apanhado geral dos crioulos, inclusive dos de base francesa, espanhola, inglesa e holandesa. Os de base portuguesa são os da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe e de Ano Bom. Neste mesmo cap. ele salienta que está havendo uma reavaliação do crioulo. Seus falantes não têm mais vergonha de usá-lo, pelo contrário, estão se convencendo de que ele é uma língua da qual podem se orgulhar.

O cap. IV apresenta uma breve história da Guiné, chamando a atenção para os "lançados" (portugueses fora da lei) e dos "grumetes" (auxiliares nativos dos lançados) e o seu papel na mestiçagem que deu origem ao crioulo. Quando dois povos de línguas mutuamente ininteligíveis entram numa relação de colonizador-colonizado em geral surge uma língua de contato para uma comunicação precária, tendo por base a língua do colonizador. Esta língua de contato é o *pidgin* (no caso guineense não se tem registro deste *pidgin*). Quando o contato entre os dois (ou mais) povos se consolida e surge uma sociedade relativamente estável o *pidgin* em geral se torna a língua primeira das novas gerações e passa a ser a língua materna desta comunidade. Neste caso o *pidgin* cede o lugar ao *crioulo*. É o que certamente se deu na Guiné-Bissau e nas demais regiões crioulofonas do mundo, como o Havai.

No cap. V Bull esboça brevemente a estrutura gramatical do crioulo, que é drasticamente simplificada relativamente à língua de base, no caso, a portuguesa. P.ex., os verbos perdem por completo as flexões de tempo, modo, etc. que são indicados por partículas antepostas ao verbo. Assim, "n bai" é "eu fui",

"n na bai" é "eu irei" ou "estou indo", "n ta bai" é "eu vou sempre", etc. As distinções de pessoa são dadas apenas no pronome.

Após falar sobre as atestações de "palavras crioulas nas relações e descrições dos viajantes e religiosos" (83-90) antigos, sobre os estudiosos do crioulo, sobre o seu apogeu e declínio e sobre sua reabilitação nos tempos modernos (devido em parte ao interesse dos linguistas pelo assunto mas também por o terem adotado os revolucionários como fator de coesão nacional), Bull se debruça sobre a produção oral em crioulo. A coleta vem sendo feita desde 1964. Trata-se de provérbios, adivinhas e contos, além de alcunhas, fórmulas invocatórias e esconjuratórias.

Os provérbios constituem o assunto do cap. XI, num total de 96. Eis dois exemplos: "bardadi i suma malgueta, i ta iardi" (= a verdade é como a pimenta malagueta: arde), "lifanti ku nguli kuku, i pa bia i fiança na si bunda" (= o elefante come coco porque confia no seu cu)..

Passando pelas tradições e costumes" (cap. XIII) chega às adivinhas (dibinha) no cap. XIV. Trata-se de jogos verbais do tipo "o que é o que é", presentes em quase todas as sociedades crioulofonas. Exemplos: "cabaç intchi os/boca cu dinti" (= cabaça cheia de ossos/boca e dentes), largatiça dentru di bombolon"/língua (= lagartixa dentro do tambor/língua).

Em seguida vêm os contos (storia) ou, mais propriamente, fábulas, pois as personagens são em geral animais. Excepcionalmente intervém o ser humano. Bull transcreve 20 fábulas, dentre elas "Deus e o coelho" (Deus ku lebri) e "O caçador e o crocodilo" (montiadur ku lagartu).

A última parte do livro (cap. XVIII) é um glossário de termos crioulos com o equivalente em português e em francês. Enfim o livro do professor Pinto Bull é um riquíssimo repositório de informações e dados sobre o crioulo e a cultura da Guiné-Bissau.

Bibliografia

- COUTO, H.H. 1989 a. " O crioulo guineense em relação ao português e às línguas nativas". *Linguística* XXIX p. 107-128.
 ----- 1989 b. "Política e planejamento lingüístico na Guiné-Bissau".
 In: Estudos Lingüísticos (GEL)
 MACEDO, Pe. Francisco. 1989. "O problema das línguas na Guiné-Bissau". In:
Humanidades 22.33 - 3º